

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10

doi: 10.5281/zenodo.13738737

Patogênese e Tratamento da Endometriose: Novas Perspectivas Clínicas e Terapêuticas

1. Suzana Mioranza Bif, discente de medicina na UNINASSAU Cacoal
2. Patricia Lima Fonseca, medicina, afya são lucas Porto Velho
3. Carlos Roberto Sales, Medicina, UNINASSAU- CACOAL/RO
4. Barbara Hellen Silva Dantas, Medicina, Zarns - Salvador
5. Laura Menezes de Carvalho Cruz, Medicina, Zarns - Salvador
6. Iago Santos Assunção, Formação acadêmica: Medicina, Instituição: Zarns - Salvador
7. Gustavo Mendes Ferreira, Médico UNESA - Campus Presidente Vargas/RJ
8. Júlia Silveira Leal, Medicina Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna/AFYA
9. Tarsila Santos Brito, Medicina UNINASSAU - CACOAL/RO
10. Gabriel Vinicius Pichek, Médico, UNINASSAU - CACOAL/RO

INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição clínica complexa e sistêmica, caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio em locais fora do útero, geralmente em estruturas pélvicas e, ocasionalmente, em regiões distantes. Esse fenômeno impacta negativamente a saúde reprodutiva e a qualidade de vida das mulheres, afetando aproximadamente 6–10% da população feminina em idade reprodutiva. A endometriose se desenvolve ao longo dos ciclos menstruais, afetando vários órgãos e causando lesões ginecológicas, além de desencadear respostas inflamatórias sistêmicas. Os sintomas típicos incluem dor pélvica, dismenorria e dispareunia, além de estarem frequentemente associadas a problemas de fertilidade. Além disso, a inflamação crônica e a alteração na resposta imune associadas à endometriose aumentam o risco de desenvolvimento de diversas comorbidades, como doenças cardiovasculares e cânceres.

Embora a etiologia da endometriose ainda não seja totalmente compreendida, fatores genéticos e ambientais são considerados os principais contribuintes, com um papel significativo do sistema imunológico na sua fisiopatologia. A teoria mais amplamente aceita sugere que a endometriose ocorre devido ao fluxo retrógrado de células endometriais durante a menstruação, que, ao se fixarem em estruturas pélvicas, provocam inflamação local e fibrose, levando a dor e infertilidade. O diagnóstico da endometriose é aprimorado com o uso de biomarcadores séricos e técnicas avançadas de imagem. A abordagem terapêutica padrão inclui a excisão cirúrgica das lesões, seguida de supressão hormonal. No entanto, os tratamentos medicamentosos atuais têm eficácia limitada e efeitos colaterais significativos.

METODOLOGIA

Este estudo consistiu em uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados PubMed, Scopus e SciELO. Foram incluídos artigos originais e revisões sistemáticas que abordaram a patogênese, os fatores de risco e o manejo da endometriose. A pesquisa utilizou palavras-chave como “endometriosis”, “pathogenesis”, “treatment” e “management”, associadas pelo operador booleano "AND". Os critérios de inclusão consideraram artigos publicados entre 2012 e 2024, em português ou inglês, enquanto os critérios de exclusão descartaram estudos fora do tema principal ou fora do período estabelecido. Após a aplicação dos critérios, 26 artigos foram selecionados para a revisão.

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

RESULTADOS

Compreender a patogênese da endometriose é crucial para a prática clínica e as estratégias terapêuticas. A teoria da menstruação retrógrada é a mais aceita, mas outras teorias, como a metaplasia celômica e os vestígios müllerianos, também são importantes para explicar manifestações clínicas e variações genéticas associadas à endometriose. Estudos recentes apontam para uma conexão entre hereditariedade e endometriose, com variações genéticas específicas, como SNPs, desempenhando papéis críticos na doença.

A endometriose é uma condição com alta sensibilidade hormonal, com padrões próprios de expressão de receptores e metabolismo que variam conforme o ciclo menstrual. O crescimento das lesões endometrióticas é promovido por fatores como estradiol e citocinas pró-inflamatórias. O tratamento envolve intervenções farmacológicas e cirúrgicas. A laparoscopia é preferida por ser menos invasiva, e os tratamentos hormonais visam suprimir os níveis de estrogênio para controlar os sintomas. Terapias direcionadas à angiogênese, como inibidores de VEGF, representam uma área promissora de pesquisa para novas terapias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A endometriose é uma condição multifatorial e complexa que requer uma compreensão aprofundada de sua patogênese para orientar práticas clínicas e terapêuticas. Diversas teorias explicam a origem da doença, enquanto estudos recentes destacam a importância das influências genéticas e da inflamação crônica. O manejo da endometriose envolve uma combinação de terapias farmacológicas e cirúrgicas, com estratégias inovadoras sendo exploradas para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Em suma, o aprofundamento no entendimento dos mecanismos subjacentes à endometriose é essencial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes.